

***Osmylus fulvicephalus* (Scopoli, 1763): nuovi dati corologici in Italia (Neuroptera: Osmylidae)**

Fabio TERZANI^{1,a} & Emilio INSOM^{1,b}

¹ Museo di Storia Naturale dell'Università degli Studi di Firenze,
Sezione di Zoologia "La Specola", Via Romana 17, I-50125 Firenze, Italia.
E-mail: ^a libellula.ter@gmail.com; ^b emilio.insom@gmail.com

Riassunto. Sono forniti nuovi dati corologici di *Osmylus fulvicephalus* (Scopoli, 1763) per alcune regioni italiane, in particolare per la Toscana. Questa specie risulta nuova per la Basilicata e confermata per il Molise e la Calabria.

Abstract. *New chorological data of Osmylus fulvicephalus (Scopoli, 1763) in Italy (Neuroptera: Osmylidae).* New chorological data of *Osmylus fulvicephalus* (Scopoli, 1763) are provided for some Italian regions, in particular for Tuscany. This species is firstly recorded for Basilicata and confirmed for Molise and Calabria.

Key words. Neuroptera, Osmylidae, *Osmylus fulvicephalus*, Italy, Tuscany, chorological data.

Introduzione

Osmylus fulvicephalus (Scopoli, 1763) è l'unica specie della famiglia Osmylidae in Europa centrale e occidentale, dove è ampiamente diffusa dalla Svezia e Isole Britanniche fino al Mediterraneo (LETARDI *et al.*, 2016). In Italia è conosciuta in tutte le regioni centro-settentrionali, con l'eccezione della Valle d'Aosta, e in alcune regioni meridionali (LETARDI, 2017). Secondo questo autore la presenza risulta dubbia in Puglia e Sicilia, mentre in Molise la sua presenza risulta confermata rispetto al dato riportato nella tesi di ZIZZARI (2005). Per quanto riguarda la Toscana questi dati integrano quelli riportati da INSOM *et al.* (1979 e 1985), PANTALEONI *et al.* (1994), PANTALEONI & LETARDI (1998), FOCETTI *et al.* (2001) e MONSERRAT (2005) ampliando notevolmente la distribuzione di questa specie nella regione.

Materiali e metodi

Tutto il materiale elencato, determinato dal primo autore (FT) e confermato dal secondo (EI), proviene dalla collezione neurotterologica Terzani, che in futuro sarà integrata nelle collezioni entomologiche del Museo di Storia Naturale dell'Università degli Studi di Firenze, Sezione di Zoologia "La Specola". Il successivo elenco delle località è suddiviso per regione e per provincia e di ciascun reperto viene fornita la località di raccolta, il comune, la provincia (in sigla fra parentesi), in alcuni casi la quota, la data, il raccoglitore/i e il numero di esemplari con l'indicazione del sesso.

Abbreviazioni delle province: AR = Arezzo; CN = Cuneo; CS = Cosenza; FC = Forlì-Cesena; FI = Firenze; GE = Genova; IS = Isernia; MS = Massa-Carrara; PC = Piacenza; PT = Pistoia; PZ = Potenza; SV = Savona.

Altre abbreviazioni: f. = fiume; l. = lago; m. = monte; M° = Mulino; t. = torrente.

Esemplari esaminati

Piemonte: valle del Rio, Trinità, m 1090, Entracque (CN), 28.VII.2015, Cianferoni F., Terzani F., Rocchi S., Dioli P., Bartolozzi L., Norbiato M. & Dogliotti M. legit, 1 ♀.

Emilia-Romagna: fosso del Cucco, m 600, Premilcuore (FC), 24.VI.2002, Terzani F. legit, 1 ♂; I. Moo, m 1100, Canadello, Ferriere (PC), 16.VII.2009, Terzani F. legit, 2 ♂♂.

Liguria: dintorni del Passo del Bracco, m 480, Moneglia (GE), 5.VII.1983, Terzani F., Fl. & T. legit, 1 ♂; dintorni di “i Casali”, Castiglione Chiavarese (GE), 9.VII.1983, Terzani F. legit, 1 ♂; t. Borzone presso San Michele, Borzonasca (GE), 4.VII.1983, Terzani F. legit, 1 ♂; tra Morasca e Castiglione Chiavarese (GE), 9.VII.1983, Terzani F. legit, 1 ♂; Altare (SV), VII.1985, Bordoni A. legit, 1 ♀.

Toscana: borro della Doccia, m 280, Castiglione dei Sabbioni, Cavriglia (AR), 5.VII.2000, Terzani F. legit, 1 ♂; borro delle Sieci a Molin del Piano, Pontassieve (FI), 24.VI.1987, Terzani F. legit, 1 ♂; borro di Dudda al Ponte di Dudda, Figline Valdarno (FI), 23.VI.1987, Terzani F. legit, 2 ♀♀; borro di Rimaggio, m 485, Pratovecchio (AR), 28.VII.1998, Mascagni A. legit, 1 ♂; fosso di Poggio Cavallino, m 720, Poppi (AR), 13.VIII.1992, Terzani F. legit, 1 ♂ 1 ♀; fosso “la Salpa” al Ponte Buonluogo presso Legri, Calenzano (FI), 3.VIII.1984, Terzani F. & T. legit, 1 ♀; t. Sova, m 550, Lierna, Poppi (AR), 19.VI.2002, Terzani F. legit, 1 ♂ 1 ♀; affluente di sinistra del t. Levisone, m 350, Cerliano, Scarperia (FI), 9.VIII.1986, Terzani F. legit, 1 ♂; Crespino del Lamone, m 550, Marradi (FI), 28.VI.1987, Terzani F. legit, 1 ♀; f. Albegna a Roccalbegna, m 520 (GR), 20.VI.2000, Terzani F. legit, 2 ♂♂; f. Fiora, m 500, Santa Fiora (GR), 20.VI.2000, Terzani F. & Gori M. legit, 1 ♂ 2 ♀♀; f. Greve 2 km a monte di Greve in Chianti, m 250 (FI), 4.VI.1983, Terzani F. legit, 1 ♂; fosso della Gora, m 390, Bovecchio, Barberino di Mugello (FI), 5.VII.1995, Terzani F. legit, 1 ♂ 1 ♀; fosso Ronco Orlandino, m 650, Il Castagno d’Andrea, San Godenzo (FI), 25.VI.2001, Terzani F. legit, 1 ♂; fosso Valle dei Castellani, m 380-400, Biforco, Marradi (FI), 3.VII.1988, Terzani F. legit, 1 ♂; Ontignano, m 250, Fiesole (FI), 23.VII.1996, Terzani F. legit, 1 ♂; rio dell’Acqua calda presso Santa Cristina a Mezzana, Carmignano (FI), 26.VI.1987, Terzani F. legit, 2 ♂♂; rio della Trogola presso M° la Segna, m 380, Cantagallo (FI), 12.VIII.1986, Terzani F. legit, 1 ♂; sorgenti del t. Carzola, m 550-600, m. Morello, Sesto Fiorentino (FI), 13.VII.1992, Terzani F. legit, 1 ♂; t. Muccione a monte della diga di Gattaia, m 380, Vicchio (FI), 5.VIII.1985, Terzani F. legit, 1 ♂; rio Terchio, Gropodalosio, m 550, Pontremoli (MS), 16.VII.2013, Innocenti G., Terzani F., Rocchi S., Cianferoni F. & Marinho D. legit, 1 ♂; f. Limentra di Sambuca, m 750, Pistoia (PT), 10.VIII.1993, Terzani F. legit, 1 ♂ 1 ♀; rio Secondo, m 370 presso Montagnana, Marliana (PT), 7.VIII.1991, Terzani F. legit, 1 ♂.

Molise: t. Rio, m 540, Cantalupo nel Sannio (IS), 2.VII.2003, Gori M. legit, 1 ♂.

Basilicata: affluente di destra del Vallone Ferriera al Ponte del Molino, m 380, Nemoli (PZ), 11.VII.1985, Terzani F. legit, 2 ♂♂.

Calabria: fiumarella di Tortora, m 300, Tortora (CS), 13.VII.1985, Terzani F. legit, 2 ♀♀.

Discussione

I nuovi dati corologici di *Osmylus fulvicephalus* (Scopoli, 1763) permettono di ampliare l’areale di distribuzione in Italia con l’inclusione della regione Basilicata e la conferma della presenza della specie in Molise e Calabria; per quest’ultima risulterebbe la prima citazione dopo oltre 150 anni dalla precedente (COSTA, 1863). Pertanto, in base a questi dati nell’Italia meridionale la specie risulta ancora sconosciuta per la Campania oltre che per la Sardegna.

Ringraziamenti

Desideriamo ringraziare gli amici Arnaldo Bordoni, Mauro Gori e Alessandro Mascagni (Museo di Storia Naturale dell’Università degli Studi di Firenze) per aver donato una parte del materiale presente in questa nota.

Bibliografia

- COSTA A., 1863. Nuovi studi sulla entomologia della Calabria ulteriore. *Atti della Reale Accademia delle Scienze*, 1 (2): 1-80.
- FOCHETTI R., AUDISIO P., BELFIORE C. & DELL'ANNA L., 2001. Gli insetti anfibiologici dei Monti Prenestini (pp. 65-81). In: ANGELICI F.M. (ed.). *Aspetti Naturalistici dei Monti Prenestini. Associazione Naturalistica "Orchidea", Genazzano, Roma - Regione Lazio, Assessorato Ambiente, Tipografia "Nuova Stampa", Cave (RM), XVIII + 266 pp.*
- INSOM E., DEL CENTINA P. & CARFÌ S., 1979. Alcuni Neurotteri Planipenni italiani (Osmylidae; Ascalaphidae; Myrmeleonidae). *Redia*, 62: 35-52.
- INSOM E., DEL CENTINA P. & CARFÌ S., 1985. II. Contributo alla conoscenza della fauna Neurotterologica italiana (Neuroptera: Raphidioptera, Planipennia). *Redia*, 65: 105-121.
- LETARDI A., 2017. Neuropteroidea Home Page. Ultimo aggiornamento: 10/07/2017. <http://neurotteri.casaccia.enea.it/>
- LETARDI A., ASPÖCK U. & ASPÖCK H., 2016. *Osmylus fulvicephalus* (Scopoli, 1763). In: *Fauna europaea*. <https://fauna-eu.org>
- MONSERRAT V.J., 2005. Nuevos datos sobre algunas pequeñas familias de neuropteros (Insecta: Neuroptera: Nervorthidae, Osmylidae, Sisyridae, Dilaridae). *Heteropterus: Revista de Entomología*, 5: 1-26.
- PANTALEONI R.A., CAMPADELLI G. & CRUDELE G., 1994. Nuovi dati sui Neurotteri dell'alto Appennino romagnolo. *Bollettino dell'Istituto Entomologico "G. Grandi" dell'Università di Bologna*, 48: 171-183.
- PANTALEONI R.A. & LETARDI A., 1998. I Neuropterida della collezione dell'Istituto di Entomologia "Guido Grandi" di Bologna. *Bollettino dell'Istituto di Entomologia "G. Grandi" dell'Università di Bologna*, 52: 15-45.
- ZIZZARI V.Z., 2005. Indagine ultrastrutturale sullo spermatozoo dei Neuropterida. *Tesi di Laurea in Biodiversità, Ecologia ed Evoluzione, Università degli Studi di Siena*, 47 pp.

Received 25 November 2017

Accepted 3 February 2018